

Intervijas temati un jautājumi

(pilnā versija)

Autori – Jānis Daugavietis, Kaspars Zellis, Reinis Jaunais
Projekta “‘Primitīvā un trokšņainā mūzika’ Padomju Latvijā (1956-1986)” ietvaros
2025.gada septembris
4.dokuments no 7.

Par intervijas jautājumiem.....	1
Jautājumi visiem.....	2
Mūziķiem (specifiski papildjautājumi)	5
Diskžokejiem (specifiski papildjautājumi)	8
Kopsavelkošs atskats.....	9
Intervijas beigās	9

Par intervijas jautājumiem

To ir ļoti daudz un tie ir samērā detalizēti. Lai tos intervijā izrunātu, būtu vajadzīgas daudzas stundas. Tāpēc katrā intervijā ir jāmēģina saprast, kuri no tematiem ir būtiskākie, uz kuriem jautājumiem varētu iegūt vērtīgākās atbildes.

Esam izveidojuši arī diezgan apjomīgi **interviju veikšanas metodoloģisko aprakstu** (sk. 3.dokumentu ‘Intervijas metodoloģija’). Ja būtu īsi jāatkārto dažas svarīgas lietas, tad tās būtu šīs:

- Jau sarunājot interviju (vai vismaz pašā tās sākumā), jāatrunā ‘spēlēs noteikumi’ (kam un kādiem nolūkiem intervija, kas ar to tiks darīts un kur tā glabāsies). Ideālā gadījumā intervējamais un intervētājs paraksta [piekrišanas veidlapu](#) (divos eksemplāros), kas sagatavota pēc mūsu projekta parauga. To var darīt arī elektroniski, parakstot ar e-parakstu.
- Intervijas temati un jautājumi ir jāuzskata par vadlīnijām. Intervētājs drīkst improvizēt, jaukt secību, izlaist tematus un jautājumus, detalizēti izvērst atsevišķus tematus. Vislabāk ir iepazīties ar intervijas jautājumiem un tematiem pirms intervijas, bet intervijas gaitā veidot brīvu sarunu, aptuveni pieturoties pie tematiskās loģikas (tikai laiku pa laikam uzmetot aci lapai ar jautājumiem).
- Intervijas gaitā jāseko, lai pārlietu nenogurdinātu intervējamo (ar ilgu interviju, ar jūtīgiem vai nepatīkamiem jautājumiem).
- Mūs interesē, lai intervija ir fokusēta tematiski (par mūziku) un hronoloģiski (padomju laiks līdz apmēram 1986.gadam). Sprotams, ka arī notikumi vēlāk nav jāizslēdz no sarunas, ja par to vēlas runāt intervējamais cilvēks.
- Projekta vajadzībām vācam ne tikai stāstus, bet arī dokumentus, fotogrāfijas, ierakstus, pierakstu klades, dienasgrāmatas un citus taustāmus artefaktus. Ja intervējamais gatavs tos nodot mums (un mēs tālāk – muzejam vai arhīvam),

Joti labi! Ja nē, mēs būtu pateicīgi par skenētiem (maksimāli labā kvalitātē) materiāliem, vai vismaz pārfotografētiem.

Jautājumi visiem

Hronoloģija: intervējamā biogrāfijas galvenie gada skaitļi un posmi

Intervijas sākumā vēlams izjautāt un piefiksēt intervējamā cilvēka dzīves galvenos laika posmus un (aptuvenos) gada skaitļus no bērna dienām līdz mūsdienām, kā arī galvenās dzīvesvietas (lai intervijas gaitā vieglāk orientēties viņa dzīves stāstā).

Vēlams šo informāciju piefiksēt uz atsevišķas lapas un turēt acu priekšā.

Vecāki un bērnība

Dzimšanas datums (vismaz gads) un vieta.

Pirmo dzīves vietu dati – kur dzīvoja, kāda tipa mājā? Kurā pilsētas rajonā/ pagastā vai ciemā – kas bija tipiskie iedzīvotāji (kaimiņi) un kāda bija sadzīve.

Ģimene – senči, izcelsme, vecāku profesijas un nodarbošanās.

Ticība.

Valoda (-as) ģimenē.

Attiecības (ar vecākiem, māsām/brāļiem, vecāku starpā, ar vecvecākiem, un radiem).

Vai gāja bērnudārzā. Kurā?

Skolas laiks

Kurā (-ās) skolā gāja? Kas bija skolasbiedri? Vai skolā bija draugi?

Kas bija pagalma bērni? Vai tā bija latviska vai jaukta vide?

Kādas bija brīvā laika aktivitātes?

Vai vecāki sūtīja pulciņos, mūzikas u.c. skolās (izglītojošās aktivitātēs ārpus skolas)?

Vai (un kad) mainījās Tavs izskats? Mati, apģērbs, aksesuāri, uzvedība, kustības, žargons? Ja Tavs izskats atšķīrās no citu vienaudžu, kāda bija citu reakcija skolā un uz ielas?

Par meitenēm vai vispār romantiskajām attiecībām. Ko meitenes vērtēja augstu (vai kas likās, ka viņām patīk)? Ar ko puisi (ne)atšķīrās no meitenēm? Vai draugu kompānijās bija tikai puisi (vai arī – tikai meitenes)?

Vecāku, radu kultūras patēriņš un gaume

Kādu mūziku klausījās vecāki?

Precizējoši/ papildjaut. – mūzika latviešu/ krievu/ cita? Trimdinieku mūzika?

Pirmskara? Leģionāru?

Vai dziedāja galda dziesmas? Kāds repertuārs?

Kādos veidos viņi klausījās mūziku? *Uzvedinoši: Dzīvie koncerti, mājas muzicēšana, radio, TV, plašu atskaņotāji [agrāk – patafoni, gramofoni], magnetofoni? Kādi skaņas aparāti bija mājās?*

Vai vecāki izteica/ izrādīja nepatiku pret kādu mūziku (vai, plašāk, kādām konkrētām kultūras izpausmēm)?

Vai ģimenē vai draugu lokā kāds muzicēja?

Vai vecāki/ tuvākie radi klausījās 'balsis' (Rietumu radiostacijas, kas speciāli bija domātas PSRS, piem., Amerikas Balss, Brīvā Eiropa u.c.)? Tu pats? Ja klausījies – kāda bija vecāku reakcija? Vai par dzirdēto runāji ar draugiem?

Mūzikas klausīšanās, info iegūšana

Kādas grupas (atsevišķi – ārzemju un vietējās) un stili ietekmēja Tavu gaumi? Mīļākie izpildītāji (dažādos laikos, sākot ar pašiem pirmajiem). Kas piesaistīja tieši šajos izpildītājos?

Vai tā mūzika, ka Tev patika, skanēja PSRS/ LPSR radio un TV, 'Melodija' to izdeva platēs?

Kādus LPSR un PSRS masu medijus (avīzes, žurnāli, radio, TV) Jūs/ Tu lasīji, klausījies? Varbūt kādus konkrētus autorus (žurnālistus, kultūras darbiniekus)?

Kā notika Tava izglītošanās vai pašizglītošanās par aktualitātēm mūzikā?

[ja uzreiz nepasaka neko ārpus citvalstu radio un draugiem]

Piemēram, mājas ballītes, diskotēkas, lekcijas skolā/darba vietās... Kādos apstākļos šie pasākumi notika?

Vai lasīji rakstus par ārzemju (arī pašmāju) mūziku un grupām žurnālos, presē? Kādos? Ja rokās nonāca kādi ārzemju žurnāli, kā pie tiem tiki?

Vai biji redzējis vietējo mūzikas *samizdatu* (neoficiālos/ pagrīdes izdevumus par mūziku – grāmatas, žurnālus, avīzes, lapeles)?

Cik labi Tu saprati angļu (vai citu svešvalodu) valodu? Cik bija svarīgi saprast dziesmu tekstus? Vai mēģināji tos tulkot?

Kas Tevi uzrunāja mūzikā?

Ja tā pamatā bija Rietumu: Kā Tevī sadzīvoja aizraušanās ar Rietumu populāro mūziku un dzīve padomju realitātē (ņemot vērā to, ka padomju varas attieksme pret Rietumu pop/rokmūziku nebija tā labvēlīgākā)?

Vai padomju laikos Tev bija bijušas domas par emigrāciju? Ja jā – cik nopietni Tu par to domāji? Varbūt pat plānoji (ievāci informāciju, runāji ar citiem...)? Radi vai draugi bija emigrējuši (padomju laikā)?

Mūzikas ieraksti, kolekcija, melomānisms

Vai Tu sevi uzskati par melomānu? Jaunībā? Tagad?

Kāda bija pirmā paša izvēlēta, ierakstīta, nopirktā mūzika?

Kādos formātos Tu klausījies mūziku? Ja atbilde lakoniska, var precizēt: Roks 'uz kauliem' (rentgena plēvju plates) *[apgrozībā līdz ~60to vidum, jo pēc tam masveidā*

ienāk lenšu magnetofoni], plates, lentas, ārzemju radio stacijas utt.? Kas veidoja Tavu kolekciju?

Vai apritē un Tavā kolekcijā bija vietējo (LPSR, bet arī citu PSRS republiku) ieraksti? Kādi un no kurienes? Kādos formātos?

Tu klausījies mūziku latviešu un krievu valodā?

Kā tiki pie mūzikas ierakstiem? Ja tie bija arī nelegāli / puslegāli/ kontrabandas ceļi, kā tas notika (kā Tu tiki pie platēm/ lentām/ kasetēm)?

[Ja pirka ierakstus] Kā tehniski notika ierakstīto lenšu iegāde? Kas bija tie cilvēki (vārdi-uzvārdi), kas ar to nodarbojās? Kā sakontaktējāties ar spekulantiem/ dīleriem? Kā viņus dēvējāt? Kādās vietās Tu viņus satīki? Uz ielas? Dzīvokļos? Vai ierakstus iepriekš pasūtījāt vai arī uz vietas ņēmāt jau gatavas sarakstītas lentas? Vai Jums ir kāda saglabājusies? Vai bez 90 min. lentām (divi albumi, katrs – savā pusē) bija arī citi populāri standarti? Kādā veidā bija dziesmu saraksti? Vai albumu vāku kopijas (attēli) bija? Vai vienmēr tie bija 19.ātruma ieraksti?

Cik bīstami Tev likās ierakstus iegūt šādā veidā? Vai kādreiz bija kāds nepatīkams starpgadījums?

Cik maksāja tukšās un ierakstītas lentas, kasetes? Veikalos un neoficiāli (no rokas, no spekulantiem, no draugiem, no ...)? Cik – Rietumu vai deficīta plates (un to aizņemšanās)? Vai Tev pašam bija kāda Rietumos izdotā plate? Ja bija – varbūt atceries, kā to ieguvi un cik maksāja?

Vai pats arī pavairoji (kopēji, rakstīji) mūzikas ierakstus? Kā? Ar kādu tehniku? No kādiem avotiem? Vai darīji to arī pārdošanai?

Vai kaut kā īpaši noformēji savas lentas/ kasetes? Varbūt Tev ir kaut kas no tā laika lentām/ kasetēm saglabājies? *[mūs interesē, vismaz dokumentēt, skenēt, safotografēt]*

Vai Tev bija paša veidotas mūzikas vai dziesmu klades/ burtnīcas? Ja bija – kas tajās bija? Varbūt ir saglabājusies kāda? *[mēs ļoti vēlamies iegūt vismaz foto vai skenētas kopijas]*

Draugi, paziņas mūziķi, mākslinieki, grupējumi, kopienas, subkultūras, scēnas ...

Kas bija Tavi tuvākie draugi un paziņas jaunībā? Ar ko viņi nodarbojās? Ko Tu darīji brīvajā laikā?

Vai Tev šeit bija kādi iedvesmas paraugi, skolotāji, guru?

Vai ar laiku mainījās Tavs izskats – mati, apģērbs, aksesuāri? Vai tas sabiedrībai bija pieņemams? Konflikti dēļ tā neradās? Ģimenē, skolā, uz ielas, darbā?

Kā meitenes reaģēja? Vai gari mati palīdzēja?

Vai mūzikas fanu un melomānu lokā bija kāda meitene, sieviete?

Vai bija kādas konkrētas vietas, kur satikās vai pat pulcējās mūzikas fani? Kādas un kādos laikos (dažādos gados tās varēja mainīties)?

Vai Tavā laikā bija kādas ar mūziku saistītas subkultūras vai grupējumi? Varbūt kādi cilvēki, kuri ļoti izcēlās citu vidū?

Vai latviešu un krievu mūzikas fani un mūziķi drīzāk turējās kopā vai atsevišķi? Cik jūtams bija šis dalījums pēc valodām? Vai Tev bija krievu / latviešu draugi?

Vai bija zināms, ka noteikti klubi, kultūras nami, rajoni, pilsētas vai ciemi ir "latviešu" vai "krievu", un otra etniskā grupa no tiem izvairās?

Vietējās grupas, dejas, diskotēkas, koncertu vietas

Vai kaut ko zināji par tā laika vietējām mūzikas grupām vai izpildītājiem, kuras nerāda PSRS/ LPSR TV un radio? *Ja, jā, tad* – Kā par tiem uzzināji?

Vai gāji uz dejām, diskotēkām? Kur? Kā tās noritēja? Kāda mūzika tur skanēja? Kas bija pieprasītākie hiti? Kā diskotēkās dejoja? Kas tur vēl notika? Kas bija dīdžeji (viņu vārdi, diskotēku nosaukumi)?

Kas bija Tavs pirmais apmeklētais populārās un vai/ rokmūzikas koncerts? Kas ir palikuši atmiņā kā labākie vai iespaidīgākie koncerti?

Vai Rīga un citas pilsētas, lauki atšķīrās mūzikas dzīves ziņā?

Vai brauci uz citām pilsētām un republikām (koncertu dēļ, vai tāpat)? Ja brauci, vai tur bija kas atšķirīgs (no Latvijas)?

Kāda bija milicijas, *družinīku* (kārtības sargi) u.c. uzraugošo un kontrolējošo iestāžu un amatpersonu attieksme? Skolās? Uz ielas? Koncertos? Vai Tev personīgi bija kāds incidents ar viņiem? Skolā, uz ielas, universitātē, armijā, darbā?

Mūziķiem (specifiski papildjautājumi)

Muzicēšanas sākums

[ja iepriekš jau nebija izrunāti] Vai ģimenē kāds muzicēja vai bija ar muzikālo izglītību? Vai gāji mūzikas skolā?

Kā apguvi instrumentu spēli?

Ar kādām dziesmām sāki? Kā mācījies spēlēt citu izpildītāju dziesmas (ja spēlēji)? Vai bija kādi mācību materiāli, skolotāji? Vai arī viss tika apgūts pēc dzirdes?

Kāpēc Tu sāki muzicēt? Vai bija kaut kas tāds, ko Tu vēlējies pateikt ar savu muzicēšanu citiem? Cik vispār Tev bija svarīgi citi (klausītāji, fani)?

[ja iepriekš jau nebija izrunāts] Vai gāji uz citu ansambļu koncertiem? Kas ir palikuši atmiņā kā labākie koncerti?

Kas bija citas tā laika vietējās grupas? Kā par viņām uzzināji? Cik daudz zināji par grupām citās pilsētās? Citās padomju republikās?

Sākums muzicēšanai ar citiem

Kā Tu sāki muzicēt ar citiem? Kā un kad nokļuvi grupā?

Kāpēc bija tāda vēlme spēlēt / dibināt grupu?

Kā tikāt pie mūzikas instrumentiem un skaņas aparatūras? Kas tie bija?

Vai mūzikas instrumenti un aparāti tika būvēti pašu un vietējo meistaruru rokām, vai arī tie tika pirkti? Kā un kur dabūti? Cenas?

Ja spēlējāt ar ārzemēs izgatavotiem instrumentiem, kā tie nonāca Tavās rokās? Cik maksāja?

Kur un kādos apstākļos notika grupas mēģinājumi?

Kā Tavi ansambļi tika pie nosaukuma? Vai visiem bija nosaukumi? Vai tie tika oficiāli apstiprināti? Ja jā, tad – kā? Vai tas notika bez sarežģījumiem?

Vai oficiālai apstiprinātais nosaukums un fanu vidū pazīstamais nosaukums atšķīrās? Ja jā, kādi šie nosaukumi bija?

Grupās (-u) repertuārs, ietekmes, stils

Kādas grupas (atsevišķi – ārzemju un vietējās) un stili ietekmēja Tavu grupu darbību? *[par individuālo gaumi jautājumi jau bija iepriekš]*

Kas bija jūsu repertuārā? Stilistiski/ saturiski lielākie bloki?

Vai jums katrā darbības posmā bija viena programma? Vai mainījāt repertuāru atkarībā no tā, kur un kam spēlējāt? Ja jā – kas bija šīs atšķirīgās publikas un vietas?

Kādas apmēram biju jūsu repertuāra proporcijas – cik Rietumu *koveri* (dziesmas); cik – Latvijas PSR estrāde; cik – pirmskara šlāgeri; cik – pašu dziesmas?

Kādās valodās bija jūsu pašu dziesmas? Kāpēc?

Kādās valodās esat sacerējis dziesmas? Kas rakstīja vai no kurienes ņēmat dziesmu tekstus?

Par ko bija jūsu dziesmas? Galvenās tēmas, idejas, noskaņojumi?

Vai uz koncertiem kā īpaši ģērbāties? Vai jums bija vienota stila skatuves tērpi? Īpašas frizūras? Grimējāties? Vai bija pārmetumi par izskatu un uzvedību?

Koncertēšana, uzstāšanās dejās u.c.

Grupās/ Tavs pirmais koncerts?

Kur jūs visbiežāk spēlējāt koncertus? Cik aptuveni bieži? *[dažādos laikos noteikti bija dažādi, jāprecizē!]*

Vai repertuārs atšķīrās koncertos un dejās? Vai publika atšķīrās?

Kāda bija aparatūra koncertos?

Vai braucāt koncertēt ārpus ciema/ pilsētas rajona/ republikas/ PSRS?

Cik viegli bija sarīkot un piedalīties pasākumos? Kā tie notika – sākot ar gatavošanos un braukšanu uz koncertu, vienošanos par honorāru (cik liels tas bija?), beidzot ar pašu koncerta norisi?

Kur vispār toreiz varēja rīkot un uzstāties pasākumos, dejās, koncertos? Nosauc konkrētas vietas.

Kā notika koncertēšana vēlāk (kad grupa kļuva nopietnāka/ profesionālāka)?

Labākie vai iespaidīgākie Tavas grupas koncerti?

Vai ir saglabājušies koncertieraksti?

Citi mūziķi, grupējumi, subkultūras

Kas skaitījās labās/ spicās grupas un mūziķi? Kāpēc? *[dažādos laikos noteikti bija dažādi, jāprecizē!]*

Kādas bija Latvijas mūziķu savstarpējās attiecības? Vai ietekmējāties viens no otra?

Vai bija kādi mūziķu grupējumi? Cik ļoti tie pārklājās?

Vai zini mūziķu migrācijas gadījumus (gan PSRS ietvaros, gan ārpus)? Ja jā, tad kāpēc tas notika?

Vai juti ~1972.g. pirmo lielo Latvijas ebreju izceļošanu? Cik tā ietekmēja Latvijas mūziku?

Vai Tev bija sakari ar citu republiku mūziķiem? Vai koncertēji ārpus Latvijas? Ja jā, kādas bija atšķirības?

Vai Hardijs Lediņš bija zināms? Kāda bija citu attieksme pret viņu?

Kādas bija savstarpējās attiecības Latvijā dzīvojošo dažādo etnisko grupu mūziķu un fanu starpā? Cik svarīgs bija šis etniskais faktors dažādos laikos?

Vai kādreiz neiezīmējās atsevišķas "etniskās/ nacionālās" (pamatā jau tikai divi varianti – latviešu un krievu) scēnas/ grupējumi / draugu un ansambļu loki? Pat it kā vienā vai līdzīgos žanros?

Padomju laikos populārajā mūzikā bija izteikti maz meiteņu /sieviešu, tomēr dažas bija. Vai vari kādas nosaukt – mūziķes, menedžeres, melomānes, fanes? Tomēr, kāpēc tika maz viņu bija?

Atšķirībā no Igaunijas, no 70-to gadu Latvijas rokmūzikas mums praktiski nekas (piem., ieraksti, pat koncert ieraksti, nerunājot par oficiāliem vai pagrīdes albumu ierakstiem) nav saglabāties. Kāpēc?

Ieraksti un ierakstu izdošana

Vai paši veicāt savas grupas ierakstus? Ja jā – Kur un kādos apstākļos tie tika veikti? Kādus instrumentus un aparatūru izmantojāt? Kādas ierakstu tehnoloģijas? Kuri cilvēki jums palīdzēja?

Vai domājāt par profesionālas studijas ierakstiem? Kāpēc?

Vai saglabājušies jebkādi Tavas grupas ieraksti? *[mūs tie ļoti interesē]*

Vai mēģinājāt savas dziesmas oficiāli kaut kur iesniegt vai reģistrēt? Kur un kā tas notika? Ko tas deva?

Kā notika mūzikas ierakstīšana un izdošana? Cik daudz Tu zināji par šo sistēmu ('Melodijas', radio un TV skaņu ierakstu studijas)? Ja Tu un tavas grupas gāja šo ceļu, kā tas konkrēti notika?

[ja grupa ierakstījās oficiālajās studijās] Kā tika kārtoti līgumi, autortiesību un blakustiesību jautājumi? Cik nozīmīgi bija ienākumi no ierakstiem? Kas bija ietekmīgākie cilvēki šajā ierakstu industrijā?

Vai Tev bija personīga saskarsme ar Raimonu Paulu? Aldi Ermanbriku? Aleksandru Grīvu? Citiem 'Melodijā', radio, TV, presē?

Sabiedrības, varas attieksme (un attieksme pret varu)

Kāda bija sabiedrības attieksme pret populārās mūzikas izpildīšanu kā nodarbošanos? Kā pret mūziķiem attiecās koncertos, uz ielas, darba vietās?

Kā Tev šķiet, kas bija tie apstākļi, kas mūziķiem lika spēlēt tādu mūziku, kas īsti nebija akceptēta (dažādos laikos tas bija džezs, pops, bigbīts, roks, hardroks utt.)?

Vai spēlējot šādu mūziku, izjutāt pretestību? *Ja jā* – Kas konkrēti nepamierināja citus?

Vai bija kādi ansambļu darbības ierobežojumi? Ja bija, vai mēģinājāt apiet šos ierobežojumus?

LPSR populārās mūzikas industrijas uzbūve

Kas bija jādara, lai grupa varētu darboties pilnīgi oficiāli? Vai jūs to centāties? Bija viegli izpildīt visas prasības?

Vai piedalījies tarifkācijas skatēs? Lūdzu, pastāsti maksimāli detalizēti par tām – kāpēc tās bija nepieciešamas, kur tās notika, kas bija vērtētāji, kā notika pats process?

Cik stingri tika kontrolēts, lai visas oficiālās prasības tiktu ievērotas?

Ja grupa skaitījās pie kultūras nama (KN), uzņēmuma, kolhoza, kā tas notika? Kā tika atrasta mājvieta? Cik nozīmīga bija konkrētu personību loma? Ko 'saimnieks' deva un nodrošināja? Kā notika līgumu slēgšana? Kāda bija naudas (algas, peļņas) aprīte – kur, kā, kas un cik jums maksāja?

Kāda bija uzņēmuma motivācija turēt grupu?

Kāds bija Tavs nodarbinātības statuss? Kur Tu oficiāli strādāji (skaitījies)? Vai saglabājusies darba grāmatiņa? *[mūs interesē]*

Cik saņēmāt par koncertu (koncerti/ dejas, protams, bija atšķirīgi)? Ja tas bija arī skaidrā naudā, vai tas nebija riskanti?

Cik Tu pelnīji ar pamatdarbu un ar mūziku? Cik aptuveni liela daļa no muzicēšanas ienākumiem tika saņemta oficiāli (ar papīriem, no uzņēmumu grāmatvedības), cik – neoficiāli (skaidrajā)?

Kādas bija atšķirības pašdarbnieku, filharmonijas, krogu un restorānu ansambļu darbības apstākļos? Cik bija tipiski, ka šie darbības lauki pārklājās (mūziķi spēlēja gan tur, gan tur)?

Kāda, Tavuprāt ir PSRS laiku ietekme uz Latvijas populārās mūzikas vidi mūsdienās?

Diskžokejiem (specifiski papildjautājumi)

Vai diskotēkās kaut ko spēlējāt no platēm?

Cik lenšu magnetofonus izmantojāt? Kādus?

Kā sagatavojāt lentas diskotēkai?

Cik apmēram % no diskotēkas mūzikas bija Rietumu? Cik daudz spēlējāt Latvijas mūziku? Kādu? Vai kādreiz spēlējāt arī NSRD, piem., 'Ciku caku caurā tumba', vai Dzeltenos Pastniekus (līdz 1986/87 gadiem)? Vai kādreiz spēlējāt citu PSRS republiku mūziku? Kādu?

Kādus deju soļus publika izmantoja – kādi bija dejošanas stili un kustēšanās veidi? Breiks bija parādījies? Dāmu dejas bija? Kādas dziesmas šādos gadījumos bija? Kā dejoja 'dāmu dejas'?

Kas un kā vērtēja diskotēkas? [komisija, viens cilvēks?]

Vai bija risks iegūt vērtējumu, kas liedz spēlēt pat skolā vai vietējā kultūras namā? Vai bija ambīcijas tikt uz rajona vai republikas skatēm? Kādas kategorijas (ja tādas bija) skatēs varēja iedot diskotēkām? Kāda bija diskotēku hierarhija – kas skaitījās labākās un pašā augšā?

Vai iepriekš bija jāiesniedz diskotēkā spēlējamo dziesmu saraksts? Pēc diskotēkas? Ja bija, tad kam tas bija jāiesniedz? Vai tas kādreiz bija jāapstiprina? Kā notika atskaitīšanās par repertuāru?

Kādu mūziku noteikti nedrīkstēja iekļaut repertuārā? Kādas dziesmas/ izpildītājus bija riskanti iekļaut? Vai padomju gados bija redzēti oficiālus sarakstus ar aizliegtajām grupām (trimdas un rietumu)?

Kopsavelkošs atskats

Atskatoties uz to laiku, saistībā ar mūzikas klausīšanos vai/ un muzicēšanu, kādos posmos to varētu dalīt? Vai var nosaukt kādus lūzuma vai pārmaiņu punktus, notikumus, kas būtiski izmainīja Tavu dzīvi?

Kā Tu juties toreiz? Kas Tevi satrauca? Cik droši Tu juties (ikdienā, uz ielas, domājot par nākotni)?

Kā tagad vērtē to laiku? Kas Tev tagad liekas dīvains vai nepareizs, ko citi mēdz teikt par padomju laikiem?

Ko vēl neesam svarīgu pajautājuši? Kas būtu tā vērts, lai par to vēl detalizētāk parunātu?

Intervijas beigās

Vai vari ieteikt kādu cilvēku, kuru noteikti būtu vērts intervēt (pie viena prasot viņu kontaktus)? Mūs interesē ļoti dažādi cilvēki, sākot ar melomāniem vai pat vienkāršiem mūzikas klausītājiem, beidzot ar mūziķiem, diskžokejiem, mūzikas spekulantiem un menedžeriem, instrumentu būvētājiem, kultūras iestāžu darbiniekiem, mūzikas instrumentu un aparātu fabriku strādniekiem un inženieriem.

Atgādinām par fotogrāfijām un citiem dokumentiem, lietām [ko esam gatavi skenēt, pār fotografēt, pat pieņemt un nodot attiecīgiem muzejiem un arhīviem]. Varbūt radu

un draugu lokā viņu privātajās “kolekcijās” (antresolu kastēs, pagrabos, bēniņos, vasarnīcās) varētu būt kas tāds?

Sakām, ka pēc intervijas pārdomāšanas un apstrādes mums varētu būt precizējoši vai papildus jautājumi. Lūdzam, lai intervētais atsūta ziņu, ja pats ko ir atcerējies vai vēlas piebilst.

Pasakāties par interviju un slavējam to!

Projekta kontakti

[Facebook.](#)

Projekta pētniecības datu arhīvs *Zenodo* [repozitorijā](#).

LU LFMI [lapā](#).

E-pasts: Janis.Daugavietis@lulfmi.lv

Interviju jautājumi un metodoloģija – <https://ej.uz/primitivo>.

